

**JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM INNOVACIYALAR MINISTRIIGI
NAWAYÍ MÁMLEKETLIK KÁNSHILIK HÁM TEXNOLOGIYALAR
UNIVERSITETI**

**NAWAYÍ MÁMLEKETLIK KÁNSHILIK HÁM TEXNOLOGIYALAR
UNIVERSITETI JANÍNDAĞÍ NÓKIS KÁNSHILIK INSTITUTÍ**

**“XIMIYA HÁM TAW-KÁN SANAATÍNÍN ÁHMIYETLI MASHQALALARÍNÍN
INNOVACIYALÍQ SHESHIMI”
atamasındağı II xalıq aralıq ilimiy konferenciyası
MATERIALLARÍ**

**“KIMYO VA TOG‘-KON SANOATINING DOLZARB MUAMMOLARINING
INNOVATSION ECHIMI”
mavzusidagi II xalqaro ilmiy konferentsiyasi
MATERIALLARI**

**МАТЕРИАЛЫ
II Международной научной конференций по теме
“ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
ХИМИЧЕСКОЙ И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ”**

**MATERIALS
II International scientific conferences on the topic
“INNOVATIVE SOLUTIONS TO CURRENT PROBLEMS OF THE CHEMICAL
AND MINING INDUSTRY”**

УДК 622.01

«Ximiya hám taw-kán sanaatınıń áhmiyetli máseleleriniń innovacion sheshimi» atamasındaǵı shólkemlestirilgen II Xalıq-aralıq ilimiy-texnikalıq konferenciya materiyalları usı tarawdaǵı sırt el joqarı oqıw ornı ilimpazları, Ózbekstan Respublikasınıń joqarı hám orta arnawlı oqıw orınları professor-oqıtıwshıları, ilimiy-izertlew institutları professorları, úlken ilimiy xızmetker-izleniwshiler, doktorantlar, magistrantlar, studentleri respublikanıń búgingi kúnde taw-kán sanaatınıń áhmiyetli mashqalaları, kánshilik tarawındaǵı óndiristegi ekologiyalıq mashqalalar, jáhán investoların tartıwda kesent etiwshi sebepler hám mashqalalar, kánshilik tarawındaǵı islep shıǵarwda, ekonomikalıq hám sosiallıq sistemalarında innovacion sanlı texnologiyalardı engiziw, ximiyalıq texnologiyanıń zamanagóy mashqalaları, taw-kán sanaatında mashinasazlıq texnologiyaların avtomatlastırıwdıń perspektivaları hámde kánshilik tarawında kadrlar tayarlawda oqıtıwdıń interaktiv metodların qollanıw boyınsha h.t.b. máselelerdi sheshiwdiń aktual máselelerine arnalǵan ilimiy bayanatları kirgizilgen.

Konferenciya materiyallarınıń mazmunı hám onda kórsetilgen dereklerdiń durıslıǵına avtorlar juwapker.

REDKOLLEGIYA QURAMÍ

A.Kaipbergenov - shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı, Nawayı mámleketlik kánshilik hám texnologiyaları universiteti janındaǵı Nókis kánshilik institutı direktorı, texnika ilimleri doktorı (DSc), professor.

A.Abubakirov - Nawayı mámleketlik kánshilik hám texnologiyaları universiteti janındaǵı Nókis kánshilik institutı “Elektr energetika hám avtomatlastırıw” kafedrası baslıǵı, texnika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı, (PhD), docent.

REDKOLLEGIYA AǴZALARÍ

D.Jumamuratov - Nawayı mámleketlik kánshilik hám texnologiyaları universiteti janındaǵı Nókis kánshilik institutı oqıw jumsları boyınsha direktor orınbasarı, texnika ilimleri kandidati.

K.Djaksımuratov - Nawayı mámleketlik kánshilik hám texnologiyaları universiteti janındaǵı Nókis kánshilik institutı, “Kánshilik isi hám islep shıǵarıw texnologiyaları” kafedrası professorı, geologiya-mineralogiya ilimleri doktorı (DSc)

S.Tleumuratov – Nókis kánshilik institutı, Bilimlendiriw sapasın qadaǵalaw bólimi baslıǵı, fizika-matematika ilimleri kandidati, professor.

S.Allaniyazov - Nawayı mámleketlik kánshilik hám texnologiyaları universiteti janındaǵı Nókis kánshilik institutı “Ulıwma texnika” fakulteti dekanı, texnika ilimleri kandidati.

K.Dauletov - Nawayı mámleketlik kánshilik hám texnologiyaları universiteti janındaǵı Nókis kánshilik institutı “Kánshilik isi hám islep shıǵarıw texnologiyaları” kafedrası baslıǵı, texnika ilimleri kandidati, docent.

A.Naurizbaev - Nókis kánshilik institutı, İlimiy izertlew, innovaciya hám ilimiy-pedagogikalıq kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, ekonomika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, (PhD).

G.Asenbaeva – Nókis kánshilik institutı, “Social hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, filologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, (PhD).

A.Kurbanbaeva – Nókis kánshilik institutı, sırtqı bólimi baslıǵı, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, (PhD).

M.Mambetniyazov - Nókis kánshilik institutı “Elektr energetika hám avtomatlastırıw ” kafedrası docenti, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, (PhD).

A.Amaniyazov - Nókis kánshilik institutı, Sanlı bilimlendiriw texnologiyaları orayı baslıǵı.

R.Baymuratov – Nókis kánshilik institutı, Isler basqarması baslıǵı.

G.Mirzataeva - Ziyrek studentlerdiń ilimiy izertlew jumısların shólkemlestiriw sektori baslıǵı.

I.Gayipov - Nókis kánshilik institutı, ulken oqıtıwshı.

B.Xalmuratov - Nókis kánshilik institutı, jaslar menen islesiw, ruwxıylıq hám aǵartıwshılıq bólimi baslıǵı.

S.Dástenova - Nókis kánshilik institutı, xalıqaralıq baylanıslar bólimi baslıǵı.

M.Jaksımuratov - Nókis kánshilik institutı, Baspa sóz xatkeri.

Pikir bildiriwshiler:

I.Turdımambetov - Berdaq atındaǵı QMU, İlimiy isleri hám innovaciya boyınsha prorektorı, geografiya ilimleri doktori

R.Eshmuratov - Ajiniyaz atındaǵı NMPI, İlimiy isleri hám innovaciya boyınsha prorektorı, biologiya ilimleri kandidanti.

ALGÍ SÓZ

Búgin mámleketimizdiń hár bir tarawdaǵı jetiskenliklerin arttırıw maqsetinde túrli reformalar ámelge asırılmaqta sol qatarda Ózbekistan Respublikasında ekonomika hám social tarawlardı jedel rawajlandırıw, ilimiy-intelektual hámde finanslıq resursların tolıq paydalanǵan halda ilimiy-innovaciyalıq potencialın kúsheytiw, keleshekte ilim-pánda úziliksiz rawajlandırıp barıw, joqarı maman kadrlardı tayarlaw processin jańa basqıshqa kóteriw maqsetinde kóplegen jumıslar alıp barılmaqta.

Húrmetli Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoevniń - Ózbekstan Respublikasında ilim-pánda 2030-jılǵa shekem rawajlandırıw koncepciyası haqqındaǵı pármanında kórsetip ótkenindey, ilim-pán tarawındaǵı jetiskenliklerdi biyik shıńına jetkeriw, mámleketniń jámiyetlik - ekonomikalıq strategiyası baǵdarlamasınıń biri sıpatında belgilenbekte. Koncepciyaniń atqarılıwı hám onda belgilengen wazıypalardıń óz waqtında, tolıq ámelge asırılıwı nátiyjesinde Ózbekstandı 2030-jılǵa shekem global innovaciyalıq indeks reytinginde dúnyanıń jetekshi 50 mámleketniń quramına kirgiziw, jas alımlardı kóbeytiw, olardıń ilimiy jańalıǵı hám innovaciyalıq ideyaların ámelde keń en jaydırıw názerde tutilǵanlıǵı mámleketimizde joqarı oqıw sistemasında alıp barılıp atırǵan ilimiy reformalardıń mazmun hám mánisin belgilep beredi.

Tálim procesinde jaslarǵa usınılıp atırǵan bunday imkaniyatlar erteńgi kúnimizdiń iyeleri bolǵan jas áwladtıń óz iskerligin tolıq kórsete alıwı, ózi tańlaǵan kásibi boyınsha oqıwı, ómirde óz ornın tabıwı hám jámiyetniń rawajlanıwına múnásip úles qosatuǵın qánigeler bolıp jetisiwi ushın bekkem tayanış jaratadı.

Ilim hám rawajlandırıwǵa jaratılǵan mine usı reformalardı názerde tutqan halda Nawayı mámleketlik kánshilik hám texnologiyalar universiteti janındaǵı Nókis kánshilik institutında da «Ximiya hám taw - kán sanatatınıń áhmiyetli mashqalalarınıń innovaciyalıq sheshimi» atamasındaǵı II Xalıq aralıq ilimiy konferenciya shólkemlestirildi.

Konferenciya toplamı kánshilik tarawındaǵı islep shıǵarıwdaǵı ekologiyalıq mashqalalar, jáhán investorların tartıwda kesent etiwshi sebepler, ekonomikalıq hám sociallıq sistemalarında innovacion sanlı texnologiyalardı engiziw, ximiyalıq texnologiyaniń zamanagóy mashqalaları, taw-kán sanatatında mashinasazlıq texnologiyaların avtomatlastırıwdıń perspektivaları, kadrlar tayarlawda oqıtıwdıń interaktiv metodların qollanıw, sonday-aq respublikamızda bul tarawlarda ámelge asırılıp atırǵan ilimiy izlenislerdiń nátiyjelerin ashıp beretuǵın maqala, tezisler taraw hám óndiristegi jumıslardı elede jetilistiriw ushın teoriyalıq tiykar bolıp xızmet etiwine isenemiz.

informaciya ortaliğın qalıplestiriv ushın oqıtıwshı, oqıw ornınıń pedagog jámaátleri yamasa mámleket tárepinen social institutlar retinde sharayatlarıń jaratılıwı [4].

Joqarıdağı aytıp ótken oy-órisler hám ilimiy izertlew nátiyjelerinen sonday juwmaqqa keliw múmkin, oqıtıwshılardıń kásiplik bilimleri hám sheberligin asırıw, intellektualıq potencialın kóteriwdе, oqıtıwshı óz ústinde óz-betinshe islew processinde sabaqlıqlar, metodikalıq qóllanbalar, elektron sabaqlıqlar, video hám audio islenbeler hám kompakt diskler, kompyuter texnikası hám internet tarmaqlarınan, bir sóz menen aytqanda informaciya resurslarınan aqılğa say hám nátiyjeli paydalanıw nátiyjesinde aldımızğa qoyǵan joqarı maqsetlerimizge erisiw múmkin.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. Арипов М., Доттоев С., Файзиева М. «Web технологиялари»– Т.: Ношир, 2013. – 280 б.
2. Mambetniyazov M.T. Improving professional training of future teachers as an editorial problem / Innovative Development in Educational Activities ISSN: 2181-3523 VOLUME 2 | ISSUE 22 | 2023, 209-214.
3. Maksetbay Torebekovich Mambetniyazov. Development of education through multimedia electronic learning tools and electronic learning resources/ ҒЫЛЫМ, БІЛІМ, ИННОВАЦИЯ: өзекті мәселелері мен болашағы атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Актау: Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университети, 2023, 14-16-б.
4. Mambetniyazov M.T., Auezova R.K. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda "ADDIE" metodidan foydalanish. "Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida" mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya materiallari to'plami 15.02.2024. 77-81-b.

SHARQ ALLOMALARI ASARLARIDA BOSHQARUV PSIXOLOGIASIGA OID QARASHLARI

ERKINBOYEVA XOLIDA SHAVKAT QIZI

O'zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali magistranti

xolidaerkinboyeva4@gmail.com

Annotatsiya: Bugun mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, avvalo, har bir rahbardan yuksak mas'uliyat, g'ayrat-shijoat, halollik va sadoqat bilan ishlashni talab etmoqda. Ushbu maqolada sharq allomalarning boshqaruv psixologiyasiga oid qarashlar yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: boshqaruv psixologiyasi, rahbarlik, yetakchilik

Hozirgi zamon rahbari, avvalambor, muvaffaqiyat sari intiluvchi, javobgarlikni o'z zimmasiga olishga qodir, tashkilotchi va irodasi mustahkam shaxs bo'lmog'i kerak. Shuningdek, rahbardan o'z zimmasidagi vazifalarni samarali bajarishi, qo'l ostidagilarni ham shunga safarbar etishi, jamoani qiynayotgan jiddiy muammolarni chuqur o'rganib, maqbul yechimini topishi, muammoli vaziyatlarni donolik bilan bartaraf etishi, o'z ishiga tanqidiy qarash qobiliyatiga ega bo'lishi talab etiladi. Rahbarlik faqatgina vakolat, mansab yoki lavozim bo'lib qolmay, balki ulkan mas'uliyatdir. Yetakchilik, halollik, samimiylik, hurmat-e'tibor, qat'iyat, ishonch, kamtarlik, mehnatsevarlik va qo'l ostidagilarga g'amxo'rlik kabilar ham rahbarning zarur xususiyatlaridandir.

Rahbar ma'naviyati faoliyat samaradorligi va jamoaning ma'naviy-axloqiy jihatlarini mustahkamlashda muhim omil bo'lib, yetakchining iqtidori jamoa muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Psixologik tadqiqotlarga ko'ra, jamoa yutuqlarining sakson foizi rahbar tashkilotchiligiga, qolgan yigirma foizigina xodimlarning salohiyatiga bog'liq ekanligi isbotlangan. Ana shunday masalalarning ilk psixologik konseptual asoslari o'tmishda yashab ijod etgan allomalimiz asarlarida aks etgan. Jumladan, Yusuf Xos Xojib, Al Tusiy, Abu Ali Ibn Sino, Abu Nasr Forobiy, Davoniy, Alisher Navoiy kabi buyuk shaxslarning asarlari bunga yaqqol misoldir. Demak, ijtimoiy psixologiya fanining bosh mavzularidan sanalgan, boshqaruv, rahbarlik, zamonaviy rahbar va uning o'ziga xos sifatleri kabi mavzularning ilk mumtoz tadqiqotlarini o'rganish o'ta dolzarb sanaladi.

Tarixdan ma'lumki, qaysi bir mamlakatda davlat boshqaruvi tizimi mukammal qonun-qoidaga asoslangan holda bo'lsa, o'sha yurtda ilm-fan va jamiyat taraqqiyoti to'siqlarsiz rivojlanadi. Jamiyat boshqaruv tizimini taraqqiyoti o'z navbatida ilm-fan rivojiga, uni ta'sirida esa, millatga xos boshqaruv, erkin va farovon hayot tarzi kechishiga garovdir.

Allomalardan Ali Tusiy Nizomulmulk o'zining "Siyosatnoma" yoki Siyar ul-mulk" asarida "Bir kishiga ikki vazifanini va bir amalni birdaniga ikki kishiga berish mumkin emasligini" takidlaydi. Agar ikki amal bir kishiga berilsa, bir ish doimo oxirigacha bajarilmagan yo kamchilik bilan yakunlanadi. Sababi bir kishi ikki amalga chin ko'ngil bermaydi va tekshirganda shu amallardan ko'proq kamchilik topiladi, kishi malomatga qoladi. Shuningdek, ikki kishiga bir amal berilsa, biri boshqasiga yuklaydi va ish bajarilmay qoladi". Nizomulmulkning "Siyosatnoma"sida keltirgan yuqoridagi fikr hozirgi kunda ham o'z mohiyatini yoqotmagan deb aytsak xato bo'lmaydi.

Bundan tashqari alloma Abu Ali Ibn Sinoning o'zining "Donishnoma" asarida rahbarlik va boshqaruv jarayoni faqat aqliy yetuklikka, ilmiylikka asoslanishini ta'kidlab o'tgan. Ya'ni "Ilim uch turga bo'linadi:

- Birinchisi – jamiyatda albatta tartib va intizom bo'lishi uchun xalqni idora qilish ilmidir, bu ilm ham ikki turga bo'linadi: biri mavjud sharoit va yo'l – yo'riqlarning qanday bo'lishi, ikkinchisi – siyosatning qanday bo'lishi haqidadir. Bularni birinchisi tub bo'lsa, ikkinchisi natijasidir.

- Ikkinchi ilm – uyni idora qilish, uyda er bilan xotin, ota bilan bola, xo'jayin bilan xizmatchi o'rtasida bo'ladigan munosabatlarni tartibga solish ilmidir

– Uchinchi ilm - odamning o'zi– o'ziga qanday munosabatda bo'lishi kerakligi to'risidagi ilmidir".

Ibn Sino boshqargruv ilmiga baho berish jarayonida bu ilmningbirinchi turiga – "jamiyatda albatta tartib va intizom bo'lishi uchun xalqni idora qilish ilmidir" deb jamiyatni boshqarish nihoyatda murakkab va nozik ekanligiga urg'u beradi. Mazkur ilimni egallash asnosida jamiyatdagi tartib va intizomni bir maromda saqlash vaxalqni ilimga tayangan xolda idora (rahbarlik, boshqarish) qilish orqali mamlakat tinchligini taminlashni takidlaydi.

Abu Rayhon Beruniy inson kamolotida mehnat va mehnat tarbiyasi haqida muhim fikrlarni bayon etadi. U har bir hunar egasini mehnatiga qarab turlarga bo'ladi. Og'ir mehnat sifatida binokor, ko'mir qazuvchi, hunarmand, fan sohiblari mehnatini keltiradi. Ayniqsa, ilm ahli-olimlar mehnatiga alohida e'tibor berish, xayrixoh bo'lishga chaqiradi, ularni ma'rifat tarqatuvchilar, jamiyat ravnaqiga hissa qo'shuvchilar deb biladi. Shu bilan birga og'ir mehnat qiluvchi konchilar yer ostida gavhar izlovchilar, dehqonlar haqida gapirib, ularning mehnatini rag'batlantirib turish kerak, deydi. Ayniqsa, podshohlar bunday mehnat ahliga g'amxo'r bo'lishi kerakligini alohida ta'kidlaydi. Chunki ana shu mehnat ahli ular hukmronligining tayanchidir.

Yuqoridagilardan farqli o'laroq, alloma Yusuf Xos Hojibning o'sha davrda kosib hunarmandlarga naqadar xayrixohligi o'z o'zidan emasdi. Chunonchi, davlatning tinch osoyishtaligi, jahonda tutgan mavqei, boyligi, xalqning farovonligi ana shu toifadagi kishilarga bog'liq bo'lgan. Zero, kasb-hunar ta'limning ijtimoiy-siyosiy, moddiy va madaniy taraqqiyotining o'lchov birligi sanalardi. Ya'ni jamiyat taraqqiyoti va xalq farovonligida muhim o'ringa ega bo'lgan dehqonlar, chorvadorlar, savdogarlar, tabiblar, olimlar haqida ham muhim fikrlar bayon etib, ularni qo'llab quvvatlashda adolatni va oqil rahbar kerak bo'ladi.

Abdurahmon jomiy fikricha, ilm va hunarni e'zozlagan rahbar o'z elining e'zozida bo'lishi, bunday o'lka esa, gullab-yashnashini ta'kidlaydi. Mutafakkirlar ichidan Forobiyning asarlari e'tiborga molik sanalib, unda ilgari surilgan fikrlar hozirgi zamon boshqaruv psixologiyasi fani uchun o'ta qimmatli ma'lumotlar sanaladi. Abu Nasr Forobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida shahar hokimlari va hukmdorlar 12 ta muhim xislatga ega bo'lishlari zarur deb ta'riflaydi. Rahbar shaxsida shart sanalgan jismoniy, aqliy, axloqiy yetuklikni va adolatparvarlik sifatlariga alohida urg'u beradi. Mazkur sifatlar ichda aqlning mahsuli bo'lmish donishmandlik, eng muhim xislat sifatida rahbar uchun shart bo'lishini keltirib o'tgan.

Agar rahbar shaxsi sifatlarini zamonaviy ijtimoiy - psixologiya fani nuqtai- nazaridan tasniflaydigan bo'lsak, unda quyidagilar ajratiladi:

- Donishmandlik – hurfikrlilik va komillikda namoyon bo'ladi
- Rahbar tafakkuri – idrok – xotira – tafakkur – intellekt kabilar bialn uzviy bog'liq
- Rahbar mantiqiy tafakkuri – ijodiy xayol – izlanuvchanlikda namoyon bo'ladi
- Rahbar dunyoqarashi – ijodiy tafakkur – mantiqiy tafakkurda kechadi
- Rahbarning so'z mantiqiy tafakkurida – ichki nutq – fikr mujassam
- Rahbarning ruhiy quvvati – fizologik xolati bilan bog'liq.

O'z davrida Farobiy ta'kidlab o'tgan har bir raxbar shaxsida shakllanishi lozim bo'lgan xususiyatlar XXI – asr raxbarlariga ham taluqli ekanligini barcha zamonaviy ijtimoiy fanlar tatqiqotlarida tustiqini topmoqda desak xato bo'lmaydi.

Darhaqiqat, adolatli boshqaruvsiz hech bir muassasa va tashkilotning buguni va kelajagini tasavvur etish iloji ehtimoldan holi sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boymurodov N. Boshqaruv psixologiyasi. Qarshi.- 2007
2. Ali Tusiy Nizomulmulk “Siyosatnoma” yoki “Siyar ul-mulk” T. 2010.
3. Yo‘ldoshev S., Qodirov M., Usmonov M. Ajdodlarimiz merosi – mafkuramiz gavhari.– T.:A.Qodiriy, 2001.
4. Xayrullayev M. M. Abu Nasr Forobiy.– T.: 2003